

Nuevas aportaciones a la familia Triphoridae (Mollusca, Gastropoda) para el archipiélago de Cabo Verde

New information on the family Triphoridae (Mollusca, Gastropoda) in the Cape Verde Islands

Francisco FERNANDES* y Emilio ROLÁN**

RESUMEN

Se aportan cuatro nuevas citas de la familia Triphoridae Gray, 1847 para el Archipiélago de Cabo Verde: *Strobiligera brychia* (Bouchet y Guillemot, 1978), *Monophorus thiriota* Bouchet, 1984, *Similiphora similior* (Bouchet y Guillemot, 1978) y ?*Cosmotriphora pseudocanarica* Bouchet, 1984.

ABSTRACT

Four new reports of the family Triphoridae Gray, 1847 for the Cape Verde archipelago are given: *Strobiligera brychia* (Bouchet & Guillemot, 1978), *Monophorus thiriota* Bouchet, 1984, *Similiphora similior* (Bouchet & Guillemot, 1978) and ?*Cosmotriphora pseudocanarica* Bouchet, 1984.

PALABRAS CLAVE: Triphoridae, Cabo Verde, Africa Occidental.

KEY WORDS: Triphoridae, Cape Verde, West Africa.

INTRODUCCION

En un trabajo anterior (FERNANDES Y ROLÁN, 1986) se trataron las especies de la familia Triphoridae Gray, 1847 recolectadas en el Archipiélago de Cabo Verde. En ese trabajo se mencionaba que tres especies más estaban pendientes de estudio, para el que se precisaba la recolección de material vivo o en mejor estado. Los autores, en una nueva expedición realizada en Abril y Mayo de 1988, recolectaron nuevo material obteniendo el necesario de dos de estas especies, por lo que fue posible llegar a su identificación específica.

El material estudiado procede del estudio de

arenas recogidas personalmente en el Archipiélago de Cabo Verde en años anteriores, revisado recientemente y depositado en las colecciones de los autores. También el procedente de la Missão Hidrográfica de Cabo Verde, de dragados de aguas más profundas, realizados por buques oceanográficos portugueses en las campañas de 1947-49, y del que pudieron ser examinados algunas muestras.

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados del estudio de todo este material, que incluye cuatro nuevas citas para la zona.

*C. P. 1038, Luanda, Angola

**Cánovas del Castillo 22, 36202 Vigo, España

RESULTADOS

Las especies estudiadas son las siguientes:

Strobiligerabrychia (Bouchety Guillemot, 1978)

MATERIAL ESTUDIADO

Isla de Santo Antão: 4 fragmentos en sedimentos obtenidos al Sur de la isla; sonda 197 a 337 metros de profundidad (3-X-49). (Missão Hidrográfica).

DESCRIPCION

Ver BOUCHET (1984).

DISTRIBUCION

Tiene una amplia área de distribución: ha sido encontrada desde el Golfo de Gascuña, hasta las islas Azores (DAUTZENBERG, 1927), frente a las costas portuguesas (NOBRE, 1938-40) y en el Banco de Galicia (ROLÁN, 1983). DAUTZENBERG (1927) menciona su hallazgo en el Golfo de Méjico. Es la primera cita para el Archipiélago de Cabo Verde.

COMENTARIO

Varios fragmentos, uno de ellos con protoconcha en aceptable estado (fig. 1), permitieron una buena comparación con las fotografías de BOUCHET (1984), así como con el material procedente del Banco de Galicia (Expediciones de Armadores de Vigo), no encontrándose diferencias significativas.

Monophorus thiriota Bouchet, 1984

MATERIAL ESTUDIADO

Isla de Sal: 1 concha en sedimentos a -1 m en Palhona (2-V-87); 2 conchas vacías en sedimentos a -4 m en la Bahía de Mordeira (8-V-88).

Isla de Boavista: 1 ejemplar vivo en cepillado de piedras a -5 m en Bahía Teodora (5-VIII-87) y 7 ejemplares vivos en el mismo lugar (8-V-88); 2 ejemplares vivos a -5 m en Rife de Chaves (9-V-88).

Isla de Brava: 1 ejemplar y 2 fragmentos en sedimentos a -8 m en Furna (8-V-87).

DESCRIPCION

Ver BOUCHET (1984).

DISTRIBUCION

El material de BOUCHET (1984) procede del Mediterráneo (Córcega) y de las islas Azores. Las islas de Cabo Verde representan la zona más al Sur de su área de distribución conocida.

COMENTARIOS

Uno de nuestros ejemplares fue comparado por el Dr. Bouchet con el holotipo del Museo de París, con el que apenas presenta diferencias (com. pers.). El mayor ejemplar de nuestro material tiene 8 mm de dimensión máxima con una anchura de 2,3 mm y 11 vueltas de espira. La coloración de fondo de la concha es castaño muy claro o crema y llega a ser casi blanca en algunos ejemplares; sobre esta coloración clara destacan las manchas entre los tubérculos (fig. 2) que son de color castaño oscuro, en ocasiones con tono violáceo; esta coloración parece diferir algo de la descripción de los ejemplares europeos, más oscuros; también difiere en el color de la base que es oscuro a manchones en nuestro material y en el número de cordones de la parte final de la última vuelta, que llegan a ser 6 ó 7. En cambio, no hay sensibles diferencias en lo que se refiere a la coloración del animal (crema o blanco con manchas rojizas), en las características de la abertura (fig. 4), la protoconcha (fig. 6) y la rádula (figs. 9 y 10). El opérculo es transparente.

Su hallazgo en varias islas hace presumir su difusión a todo el Archipiélago para el que constituye la primera cita. Representa una de las especies menos frecuentes, especialmente si tenemos en cuenta que su reconocimiento puede hacerse con el simple examen de la teloconcha e incluso de fragmentos, ya que no tiene parecido alguno con las demás especies encontradas en las islas.

Similiphora similior (Bouchety Guillemot, 1978)

MATERIAL ESTUDIADO

Isla de Boavista: 3 ejemplares vivos recolectados bajo piedras a -3 m en Baía da Gata (27-V-86); 2 ejemplares vivos en cepillado de piedras a -4 m de profundidad en Sal-Rei (30-IV-88); 2 ejemplares vivos, en cepillado de rocas, en -2 m en Derrubado (2-V-88). Expedición Ibérica: 1 ejemplar recolectado en Sal Rei (Boavista) a -3 m (10-VIII-89).

DESCRIPCION

Ver BOUCHET (1984).

DISTRIBUCION

BOUCHET (1984) la cita en el Atlántico europeo (costas bretonas y País Vasco) y el Mediterráneo (Córcega y Túnez). TEMPLADO (1986) para el sudeste español. Cabo Verde representa la localidad más al Sur conocida.

COMENTARIOS

Nuestro material no presenta los tubérculos más claros que los espacios entre ellos, como se menciona en el trabajo citado, sino que toda la concha es de color castaño oscuro uniforme (fig. 3). La protoconcha, deteriorada en la mayoría de los ejemplares (fig. 5), y la rádula (fig. 8) no presentan diferencias importantes. El animal tiene coloración negruzca en el cuerpo, aunque menos acusada en los tentáculos. La pigmentación de la suela del pie está fragmentada en tres partes: una zona negra en la parte posterior del tercio anterior, y color blanquecino por delante y por detrás.

Aunque parece ser una especie poco abundante y se han recolectado pocos ejemplares el estudio del animal resulta necesario para su identificación y ello descarta muchas conchas encontradas vacías y con la protoconcha rota.

?*Cosmotriphorapseudocanarica* Bouchet, 1984

MATERIAL ESTUDIADO

Isla de Sal: una concha de 2,4 mm, rota y sin protoconcha (fig. 7), recogida en arena procedente de 0,5 m en la localidad de Palhona (2-V-87).

DESCRIPCION

Ver BOUCHET (1984).

COMENTARIOS

La concha recolectada (fig. 7) tiene un color de fondo blanco con manchas castañas alargadas que pasan de unas vueltas a otras. Tiene 7 vueltas de espira, que comienzan con dos cordones espirales, iniciándose el tercero en la vuelta número 5 (lo que representaría, probablemente, la sexta de la teloconcha si estuviese completa). En la última

vuelta aparecen nuevos cordones tuberculados entre los cuatro existentes, siendo 8 en el final de la espira. La concha no tiene parecido alguno con las que existen en las islas de Cabo Verde (FERNANDES Y ROLÁN, 1986) y que tienen color blanco con manchas castañas: *Cosmotriphora canarica* es mucho más grande, de perfil rectilíneo, con manchas más amplias que suelen interrumpirse en la sutura, y *Monophorus verdensis* tiene dos cordones en casi toda la extensión de la teloconcha, las manchas son pequeñas y subsuturales y, en el final de la espira, hay escasos cordones tuberculados. Por todo ello, opinamos que la concha encontrada es diferente de las restantes conocidas en el archipiélago y que, probablemente, su identificación es correcta aunque se precisa una confirmación con el estudio de ejemplares vivos o en mejor estado.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESPECIES DE CABO VERDE

Examinando las áreas de distribución de las especies encontradas en las islas de Cabo Verde se puede apreciar que unas alcanzan el Caribe y otras la costa africana o la costa europea. Parece como si el Archipiélago fuera un punto de confluencia de las especies de esta familia existentes en las regiones zoogeográficas próximas (Tabla I).

Llama también la atención el elevado número de especies encontradas en Cabo Verde, en contraste con las pocas mencionadas en la literatura en áreas próximas. Esto puede deberse a que, en estas islas, se ha realizado una búsqueda intensa y amplia a lo largo de varios años, mientras que en otros estudios, se ha prestado escasa atención a los moluscos de pequeño tamaño, y menos aún a los que precisan un estudio radular y de la protoconcha para su identificación.

Probablemente, en el futuro se producirán cambios en nuestro conocimiento de las áreas de distribución de las especies aquí mencionadas, ya que hay zonas próximas en las que la búsqueda y estudio acaba de iniciarse. En cualquier caso, en la actualidad, las islas de Cabo Verde poseen mayor número de especies conocidas de esta familia que cualquier zona de Europa o de Africa Occidental.

Tabla I. Especies de Triphoridae del Archipiélago de Cabo Verde y sus áreas de distribución.

	1	2	3	4	5	6	7
<i>Metaxia metaxae</i>			+	+		+	
<i>Metaxia incerta</i>				+			
<i>Strobiligera brychia</i>	+?	+		+	+	+	
<i>Monophorus thiriota</i>		+		+			+
<i>Monophorus erythrosoma</i>				+		+	+
<i>Cosmotriphora melanura</i>	+		+	+	+		
<i>Cosmotriphora canarica</i>			+	+	+		
<i>Marshallora adversa</i>			+	+		+	+
<i>Marshallora bubistae</i>				+			
<i>Marshallora mariangelae</i>				+			
<i>Marshallora gutta</i>				+			
<i>Similiphora similior</i>				+		+	+
<i>Cheirodonta pallescens</i>				+		+	+

AGRADECIMIENTOS

A Luis P. Burnay, por su información sobre el material de la Missão Hidrográfica Portuguesa a Cabo Verde. A Philippe Bouchet, por la comparación de una de nuestras especies con el holotipo existente en el Museo de París. A Jorge Otero Schmitt, por la cesión del material de moluscos procedentes de su estudio sobre las algas de Cabo Verde. A la Dra. María de los Angeles Rodríguez Cobos, de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina y al Prof. Guitián Ribera, de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Farmacia (ambas de Santiago de Compostela), por las fotografías al MEB realizadas para el presente trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- BOUCHET, P. 1984. Les Triphoridae de Méditerranée et le proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). *Lavori S. I. M.*, 21: 5-58.
- DAUTZENBERGH, Ph. 1927. *Mollusques provenant des campagnes scientifiques du Prince Albert Ier de Monaco*. Fasciculo 62. Monaco. 400 pág. y 9 lám.
- FERNANDES, F. y ROLÁN, E. 1988. A familia Triphoridae (Mollusca: Gastropoda) no Archipiélago de Cabo Verde. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, (11): 17-32.
- NOBRE, A. 1938-40. *Fauna malacológica de Portugal. I. Moluscos marinhos e das águas salobras*. Porto. 806 pág. y 87 lám.
- ROLÁN, E. 1983. Moluscos de la Ría de Vigo. I Gasterópodos. *Thalassas*, 1 (1) suplemento. 1: 1-383.
- TEMLADO, J. 1986. Datos sobre los Triphoridae litorales de las costas mediterráneas españolas (Prosobranchia, Heteroglossa). *Iberus*, 6 (2): 209-213.

Lámina I.

Figura 1- *Strobiligera brychia* (Bouchet y Guillemot, 1978)

Figura 2- *Monophorus thiriota* Bouchet, 1984

Figura 3- *Similiphora similior* (Bouchet y Guillemot, 1978)

Figura 4- Abertura de *Monophorus thiriota*

Figura 5- Protoconcha de *Similiphora similior*

Figura 6- Protoconcha de *Monophorus thiriota*

Figura 7- Concha de ?*Cosmotriphora pseudocanarica* Bouchet, 1984

Figura 8- Rádula de *Similiphora similior*

Figuras 9 y 10- Rádula de *Monophorus thiriota*.

C = diente central.

(Escala: conchas y abertura, 1 mm; protoconchas, 0,1 mm;
rádulas, 2,5 micras)